

ЗАРАФШОН ДАРЁСИНИНГ ЎРТА ВА ҚУЙИ ОҚИМЛАРИ ТУПРОҚ ҚОПЛАМЛАРИНИНГ АГРОКИМЁВИЙ ҲОЛАТИ

¹А.Ж.Исмонов, ²Ў.Х.Мамажанова, ³Г.Н.Каттаева

¹ Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, б.ф.н. катта илмий ходим

² Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, кичик илмий ходим

³ Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, стажёр тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935368>

Аннотация. Мақолада Зарафшон дарёсининг ўрта ва қуйи оқимлари суғориладиган ва яйлов тупроқларида 2023 йилда амалга оширилган мониторинг тадқиқотлари маълумотлари баён этилган. Мониторинг ўтказилган суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 1,00% дан 1,14%, чўл-ўтлоқларда 0,96-1,14%, ўтлоқи тупроқда 1,12-1,20%, сур тусли қўнғир тупроқларда 0,76 дан 0,90% ташиқил этганлиги аниқланган. Виляят ҳудудида кенг тарқалган ушбу тупроқларни гумус ва озиқа моддалари билан кам даражада таъминланганлиги, далаларга органик ва маҳаллий ҳамда минерал ўғитларни етарли миқдорда киритилмаганлиги, суғориладиган ер майдонларида сифатли шўр ювиш тадбирларини сифатсиз ўтказилганлиги натижасида, тупроқлар деградация ва дегумификация жараёнларига ҳам учраганлиги асосланган.

Калит сўзлар: суғориладиган ўтлоқи тупроқлар, сур тусли қўнғир тупроқла, гумус, ҳаракатчан фосфор, алмашинувчи калий.

Аннотация. В статье описаны данные мониторинговых исследований, проведенных в 2023 году на орошаемых и пастбищных почвах среднего и нижнего течения реки Зарафшан. Количество гумуса в пахотном слое контролируемых орошаемых такырно-луговых почв составляет 1,00-1,14%, в пустынно-луговых - 0,96-1,14%, в луговых - 1,20-1,12%, в серо-бурых почвах оно составляет от 0,76 до 0,90%. Оно основано на том, что эти почвы, широко распространенные в этом регионе, недостаточно обеспечены гумусом и питательными веществами вследствие недостаточного количества вносимых на поля органических и местных и минеральных удобрений. В результате некачественных соле промывных мероприятий на орошаемых землях почвы также подверглись процессам деградации и дегумификации.

Ключевые слова: орошаемые луговые почвы, серо-бурые почвы, гумус, подвижный фосфор, обменный калий.

Abstract. The article describes data from monitoring studies conducted in 2023 on irrigated and pasture soils in the middle and lower reaches of the Zarafshan River. The amount of humus in the arable layer of controlled irrigated takyr-meadow soils is 1.00-1.14%, in desert-meadow soils - 0.96-1.14%, in meadow soils - 1.20-1.12%, in gray in brown soils it ranges from 0.76 to 0.90%. It is based on the fact that these soils, widespread in this region, are insufficiently provided with humus and nutrients due to the insufficient amount of organic and local and mineral fertilizers applied to the fields. As a result of poor-quality salt leaching measures on irrigated lands, the soils also underwent processes of degradation and dehumification.

Keywords: irrigated meadow soils, gray-brown soils, humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium.

Қириш. Дунё бўйича “Ҳозирда тупроқларининг учдан бир қисми эрозия, органик моддаларни ювилиши, ишқорлашиш, ифлосланиш ва бошқа салбий жараёнлар таъсирида деградацияга учраган. 2050 йилга бориб, планетанинг 90% ер майдонлари эрозияга учраши

башорат қилинган”. Бу ерларни унумдорлигини 2-3 см ли қатламни тиклаш учун минг йилга яқин вақт кетиши кўрсатилган. ФАО томонидан баҳоланишларига кўра, 2050 йилга бориб, эрозия натижасида жаҳон бўйича етиштириладиган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ҳосилини 10% га пасайиши ва 75 млрд тонна тупроқни йўқотилиши башорат қилинмоқда². Жаҳон қишлоқ хўжалигида жадал фойдаланилаётган тупроқларни ишлаб чиқариш қобилиятини йўқотилиши глобал муаммо бўлиб, озиқ-овқат ҳавфсизлиги, иқлимни ўзгариши, биохилма-хилликни ва экологик мувозанатни бузилишига салбий таъсир қилади. Тупроқларни деградация жараёнларидан муҳофаза қилиш ва деградацияга учраган тупроқларнинг унумдорлигини сақлаш ҳамда оширишга қаратилган, тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Бухоро вилоятининг умумий ер майдони 4032,3 минг гектар бўлиб, шундан суғориладиган ерлар майдони 276,3 минг гектарга тенг. Бухоро вилояти ҳудудларида, оч тусли бўз ҳамда бўз тупроқлар минтақасининг бўз-ўтлоқи, ўтлоқи-бўз, ўтлоқи ва Зарафшон дарёси водийси гидроморф ўтлоқи аллювиал ҳамда чўл зонаси сур тусли қўнғир, чўл қумли тупроқлари тарқалган бўлиб, ҳудудларнинг рельефи текис ер ости сувлари кучсиз шўрланган ва чучук бўлиб, Зарафшон дарёси ҳавзаси бўлган қисмлари суғорма деҳқончиликда фойдаланилади. Зарафшон дарёси ҳавзаси ва чўл ҳудудлари, унинг экологик-мелиоратив ҳолати ва барча хосса-хусусиятларида содир бўлаётган ўзгаришлар, ҳудуддаги суғориладиган яйлов тупроқ қопламларини деградацияга учраши билан тўғридан тўғри боғлиқдир. Ҳозирги кунда Бухоро вилояти чўл ҳудудларининг суғориладиган ерларида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги, улардан олиниши мумкин бўлган потенциал ҳосилдорликдан сезиларли даражада кам. Хусусан, тупроқ унумдорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни тўла амалга оширмаслик, ҳудудларни тупроқ-иқлим шароитига мос қишлоқ хўжалик экин турлари ва навларини тўғри жойлаштиришга эътиборнинг камлигидир.

Институтимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 23 декабрдаги 496 сон қарорига асосан, Республиканинг қишлоқ хўжалигига яроқли ерларида тупроқ мониторинги тадқиқот ишлари бошланган. Шу сабабли, Бухоро вилояти суғориладиган ва яйлов ерларда тадқиқот ўтказилди. Тўпланган маълумотлар асосида тупроқ қопламларининг замонавий ҳолати ёритиб берилди, бунда аниқланган салбий жараёнлар кўрсатилиб, уларни бартараф этиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган. Тадқиқотларда Қоровулбозор туманидаги Жарқоқ, Шофиркон туманидаги Ғалаба ва Ш.Рашидов, Пешку туманидаги Навоий номли, Олот туманидаги Зарафшон массиви, Ромитон туманидаги Ғалаба ва Ф.Қурбонов номли массивлар, Вобкент туманидаги Пирмаст массиви, Бухоро туманидаги Янги ҳаёт массиви, Жондор туманидаги А.Темур, Қоракўл туманидаги Халқобод, Ғиждувон туманидаги Ғиждувон массивлари таянч хўжаликларнинг яйлов ва суғориладиган ер майдонларида ўтказилди.

Тадқиқот ишларини бажаришдан мақсад: Вилоят чўл ҳудудларининг суғориладиган ва яйлов тупроқ қопламларини комплекс ўрганиш, ҳудудларининг тупроқ типларини хосса ва хусусиятлари, экологик шароити, унумдорлик даражасини аниқлаш ва салбий ҳолатларни бартараф этиш, тупроқларнинг экологик-мелиоратив ҳолатини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш, ер ресурсларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш учун тупроқ-иқлим шароитига мос қишлоқ хўжалик экинларини жойлаштириш бўйича илмий асосланган хулосалар беришдан иборат.

Тадқиқотни амалга ошириш услублари. Вилоят ҳудудларидан ажратиб танланган таянч хўжаликлари суғориладиган ерларида тупроқ қаргаларини тузиш бўйича дала ишлари ҳамда ажратилган стационар экологик ва ярим стационар экологик майдонлар(СЭМ ва ЯСЭМ) ларда 1:5000 масштабда, дала, лаборатория ва камерал таҳлилий тадқиқот ишлари, замонавий услублардан фойдаланиб тупроқ қаргаларини, маълумотларни қиёсий-географик, қиёсий-геокимёвий, тупроқ-мелиоратив таққослаш ва ўрганилган тупроқлар ҳозирги ҳолатини баҳолаш услубларидан [1; 2; 3] ва умумқабул қилинган усуллар асосида амалга оширилган.

Тадқиқот натижалари ва улар муҳокамаси. Қоровулбозор тумани Жарқоқ массивда ўрганилган СЭМларнинг суғориладиган сур тусли қўнғир тупроқлари генетик қатламларидан олинган тупроқ намуналарида гумус, умумий ва ҳаракатчан шаклдаги азот, фосфор ва калий, ўсимликлар ўзлаштира оладиган шаклдаги мис, рух, марганец ва бор ўрганилди. Тупроқларни унумдорлигини сақлаш ва оширишда гумусни аҳамияти катта. Гумус ўз таркибида ўсимликлар учун зарур бўлган азот ва бошқа элементларни бириктиради. Тупроқдаги гумус миқдори ва унинг сифати тупроқларнинг физик-кимёвий, физикавий, агрокимёвий, биокимёвий ва бошқа хоссаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Тупроқлар таркибидаги гумусни миқдorigа уларни генезиси ва механик таркиби ҳам катта таъсир этади. Тупроқларни ҳайдов қатламида гумус ва умумий азот миқдори мос равишда 0,800% дан 0,980% гача ва ялпи азот 0,56% гача бўлиб, она жинс қатламлари томон бир текис камайиб боради. Ҳайдов ости қатламида гумус 0,760%-0,880% ва умумий азот миқдори 0,053% ни ташкил этиб она жинс томон камайиши кузатилди [4].

Умумий фосфор миқдори ҳайдов қатламда асосан ўртача миқдорда аниқланди 0,38%. Ҳайдов ости қатламида 0,37% миқдorigа кузатилади. Пастки қатламларда умумий фосфор ўртача ва кам бўлиб 0,15% ни ташкил этади. Умумий калий миқдори тупроқларнинг генетик қатламлари бўйича турли кўрсаткичларда бўлиб, ҳайдов қатламларда 0,1,26% гача, профилини ўрта ва пастки қисмларида ҳайдов қатламга нисбатан юқори 1,58% оралиғида тебраниши кузатилди. Ҳаракатчан фосфор миқдори ҳайдов қатламида 1-кесмада 6,06 мг/кг, алмашинувчи калий 163 мг/кг ташкил этган ва ушбу элементлар билан етарли таъминланмаган [5;6].

Пешку туманининг А.Навоий номли массивида янгидан суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлар тарқалган. Массивда ўрганилган СЭМ суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 1,00% дан 1,14% гача тебраниши кузатилади, ҳайдов ости қатламида камайиб бориб 0,86% ни ташкил этди, она жинс қатламида 0,44% гача камайиб борган. Гумусга мос ҳолда умумий азот миқдори ҳам юқори бўлиб, ҳайдов қатламларида 0,057% атрофида кузатилиб, ҳайдов ости қатламида камайган ва 0,054% ни, она жинсда уни миқдори 0,027% ни ташкил этди. Умумий фосфор миқдори ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларда етарли (0,53-0,41%), пастки қатламларда ўртача (0,38-0,24%) бўлган (1-расм). Умумий калий тупроқларни ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 1,56-1,58% ни ташкил этди, она жинсда эса камайган ва 1,09-0,76% атрофида тебранилиши кузатилди. Олинган маълумотларга кўра, тупроқ профилида умумий калий кам миқдори кузатилди. СЭМ ва ЯСЭМ тупроқларидан олинган таҳлил маълумотларга кўра, ўрганилган тақир-ўтлоқи тупроқлар ҳаракатчан фосфор билан тупроқларни генетик қатламларида фосфор миқдори 9,28 мг/кг дан 18,61 мг/кг гача тебраниши кузатилди.

1-расм. Суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқларда гумуснинг тупроқ профилида тарқалганлиги, фоиз ҳисобида

Тақир-ўтлоқи тупроқларни ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида алмашинувчи калий миқдори мос равишда 129-141 мг/кг ни ташкил этади. Пастки қатламларда калий миқдорни (76-153 мг/кг) ташкил қилган. Ўрганилган тупроқларни генетик қатламлари алмашинувчи калий билан кам таъминланганлиги кузатилди. Пешку туманининг А.Навоий номли массивнинг янгидан суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлари ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий билан кам даражада таъминланганлиги кимёвий таҳлил маълумотларида аниқланди.

Олот тумани Зарафшон массивида Зарафшон дарёсининг куйи ёйилмасида суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқлар тарқалган. Суғориладиган ўтлоқи-чўл тупроқлар, суббореал чўл зонада ҳам таркиб топган. Сизот сувлари 2,0-2,5 м чуқурликда жойлашган. Уларнинг энг юқори жойлашуви тупроқ шўр ювиш ишларидан сўнг кузатилади. Минераллашган сизот сувларининг яқин жойлашуви тупроқларда иккиламчи шўрланишни ривожланишига шароит яратади [7;8]. Ўтлоқи-чўл тупроқларнинг морфологик кесимида қалинлиги 32 см ли ҳайдов қатлам ажралади. Механик таркибига кўра, у турлича ўрта кумоқлардан то енгил кумоқларгача. Ҳайдов ости қатлами фақат қадимдан ҳосил бўлади, айрим ҳолларда ўртача механик таркибли бўлиб, қатламнинг қалинлиги 25 см. У нисбатан юқори зичлиги ва дағал кесакли структураси билан фарқланади. Бу қатламлар остида тупроқ ҳосил бўлиши таъсирига кам учраган аллювиал ётқизиқлар жойлашган [9]. Улар механик таркибига кўра, кескин қатламли характерга эга. Кесимнинг бу қисмида зангли доғлар ҳолидаги ҳозирги вақт лойланиш белгилари намоён бўлади.

Ҳайдов қатламда гумус миқдори 0,96-1,14% гача ўзгаради. Пастга томон унинг миқдори 0,2-0,3% гача камаёди, аммо кўмилган қатламларда айрим ҳолларда 1,2-1,06% га етади. Ҳайдов қатламда умумий азот миқдори 0,053 дан 0,047% гача фарқланади. Кучсиз шўрланган ва шўри ювилган тупроқларда углеродни азотга нисбати 4-8 оралиғида, кучли шўрланганларда 11-15 га етади, бу эса органик модданинг кучсиз минерализацияланганлигидан далолат беради (2-расм). Кесим бўйича карбонатлар миқдори 6,3 дан 8,3% гача ўзгаради. Тупроқда гипс оз (0,1-0,5%). Суғориладиган ўтлоқи-чўл тупроқлар шўрланиш таъсирида доимий бўлади. Улар орасида, шўрланмаган ерлар(шўри ювилган) дан ташқари, кучсиз шўрланган тупроқлар учрайди.

2-расм. Суғориладиган ўтлоқи-чўл тупроқлар профилида ҳаракатчан фосфорнинг тарқалиши, % ҳисобида

Ромитон тумани Ф.Қурбонов номли массивда суғориладиган ўтлоқи тупроқлар тарқалган. Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар тупроқ ҳосил бўлиш жараёнини экстраарид шароитлари билан ажралиб турадиган вилоятнинг жанубий ва шимолий-ғарбий қисмларида тарқалган. Бу ҳудуд аллювиал дарё водийсининг нишабсимон текисликлари ҳудудларини эгаллайди. Механик таркибига кўра, тупроқлар асосан ўрта, енгил кумоқли ва кумлоқли. Уларнинг характерли хусусиятлари – кум қатламларининг юзага яқин жойлашиши ва карбонатлашганлиги нисбатан камроқ – 5-6% атрофида (CO_2). Ҳайдалма қатламдаги гумус миқдори 1,20-1,12%, азот – 0,01-0,04%. Бу тупроқлар фосфор ва калийнинг ялпи миқдорига камбағал (0,05-0,09 ва 0,6-0,9%). Улар асосан кучсиз шўрланган, баъзан шамол эрозиясига учраган.

Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар тупроқларни ҳайдов катламида ҳаракатчан фосфор ўртача 11,6-15,7 мг/кг, алмашинувчи калий 79-136 мг/кг ташкил этиб, ушбу озиқа моддалари билан жуда кам таъминланган гуруҳга киради (3-расм).

3-расм. Ф.Қурбонов номли массив суғориладиган ўтлоқи тупроқларида алмашинувчи калийнинг тупроқ профилида тарқалганлиги, мг/кг ҳисобида

Шофиркон тумани Ғалаба массиви чўл минтақасининг ясси текисликларида сур тусли қўнғир тупроқлар тарқалган. Тупроқ пайдо қилувчи жинслар сифатида пролювиал жинслар хизмат қилади [10]. Механик таркиби кўра, тупроқлар енгил қумоқли, иллювиал қатламлар кузатилмайди, бироқ, тупроқлар юқори карбонатлашганлиги (8-12% CO₂) билан фарқланади. Гумус миқдори ўртача 0,76 дан 0,90% гача тебраниб туради (юқори қатламда), тупроқ профилининг пастки қатламларига қараб миқдори камайиб боради. Юқори қатламдаги азотни миқдори тупроқларда 0,02-0,07% ни, ялпи фосфор 0,09-0,14% ни, калий эса 1,3-1,8% ни ташкил қилади. Ҳаракатчан фосфор миқдори юқори қатламда ўртача 6,69-9,11 мг/кг, алмашинувчи калий 94-144 мг/кг ни ташкил этади. Ушбу тупроқларнинг юқори қатламлари шўрланган, юза қатламидан бошлаб тузларни миқдори 0,810-1,100% гача ошиб боради. Бу тупроқларни шўрхок тупроқлар гуруҳига кириш мумкин.

Органик модданинг миқдorigа боғлиқ ҳолда тупроқларнинг сингдириш сиғими 6 дан 10 мг-экв гача 100 г тупроқда тебраниб туради. Сингдирилиш мажмуасида калций устунлик қилади. Магнийни улуши 4 дан 20% гача миқдорларга тўғри келади. Уларнинг юқори кўрсаткичлари профилни пастки қатламларида кузатилади. Сур тусли қўнғир тупроқлар тўлқинсимон рельефда жойлашганлиги сабабли кам ва ўртача даражада ювилган. Кесманинг юқори қисми одатда гипсдан ҳоли, лекин ярим метрли қатламдан пастда, айрим ҳолларда, унинг миқдори ортади. Тупроқлар органик модда ва азот билан камбағал.

Хулоса. Ўрганилган Қоровулбозор тумани суғориладиган сур тусли қўнғир тупроқлар, Пешку тумани суғориладиган тақир-ўтлоқи ва Олот туманидаги суғориладиган чўл-ўтлоқи тупроқлари, Ромитон ва Шофиркон туманларида тарқалган суғориладиган ўтлоқи ва сур тусли қўнғир тупроқларни ҳайдов қатламида ҳаракатчан фосфор ўртача 11,6-15,7 мг/кг, алмашинувчи калий ўртача 79-136 мг/кг ташкил этиб, ушбу озика моддалари билан жуда кам таъминланган гуруҳга кириши аниқланди. Вилоят ҳудудида кенг тарқалган ушбу тупроқларни гумус ва озика моддалари билан кам даражада таъминланганлиги, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш мобайнида далаларга органик ва маҳаллий ўғитларни ҳамда минерал ўғитларни етарли миқдорда киритилмаганлиги, куз-қиш ойларида қишлоқ хўжалиги суғориладиган ер майдонларида сифатли шўр ювиш агротехник тадбирларини бажарилмаганлиги натижасида юзаган келган. Бу ишларни пировард натижасида тупроқлар у ёки бу даражада деградация ва дегумификация жараёнларига ҳам учраганлиги кузатилди.

Тавсия ва таклифлар: Фермер хўжаликлари амалиётида тупроқлар унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, тупроқдан олиб чиқиб кетилган моддаларни ўрнига қайтариш ва тўлдириш билан бирга, экотизимни сақлаш, ўсимликлар фотосинтези учун зарурий манбаларга асосланиши лозим. Бунга эришиш учун ҳар гектар ерга 2-3 йилда бир марта 12-16 тоннадан чириган ёки ярим чириган гўнг ва унинг асосида тайёрланган компостлар киритиш, гўнг шарбатини сувини қўллаш тавсия этилади. Минерал ўғитларни қўллашда гумус ва озика моддалари учун тузилган картограмма маълумотларидан фойдаланиш таклиф этилади. Бундан ташқари, доим экин экиб юриладиган ер майдони (суғориладиган дала) йил бўйи ҳамма фаслларда ўсимлик қоплами билан банд бўлиши мақсадга мувофиқдир [11].

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасида ер мониторингини юритиш услуги / Тошкент, 2011. 62 бет.

2. Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома / Меъёрий хужжат, Тошкент, 2013. 52 бет
3. ЎзПИТИнинг Пахта майдонларида тупроқларнинг агрофизикавий, агрокимёвий ва микробиологик хоссаларини ўрганиш услублари / ЎзПИТИ. Тошкент.1993, 37 бет
4. Дўсалиев А., Исмонов А. Зарафшон дарёси куйи оқими суғориладиган тупроқларининг суғоришлар таъсирида ўзгариши / O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари. 2021, [3/1/1]. 39-42 бетлар.
5. Дўсалиев А., Исмонов А. Чўл зонаси тупроқларининг агрокимёвий ҳолати ва унумдорлиги / Ўзбекистон Миллий унверситети Хабарлари. 2021, № 3/2/1. 35-39 бетлар.
6. Ж.Ходжаев ва бошқалар. Республика суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини оширишда гумус миқдорини кўпайтириш, шўрланиш даражасини пасайтириш ва эрозия жараёнларини олдини олиш бўйича тавсиялар. Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти. Илмий-оммабоп нашр. Тошкент. 2022й. 18 бет.
7. Қаландаров Н, Исмонов А, Мансуров Ш. Боғ барпо қилишда тупроқ ҳолати унумдорлигининг аҳамияти / International scientific journal “Science and innovation” журнали, Ташкент. Махсус сон. 3-4 ноябрь, 2023. 457-462 бетлар.
8. Исмонов А.Ж., Қораев А.Х., Мамажанова Ў. Зарафшон дарёси водийси суғориладиган типик ва оч тусли бўз тупроқларининг агрокимёвий ҳолати ва унумдорлиги // Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлиги, Бухоро Давлат университети, М. Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. “Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар ва уларнинг ечими” мавзусидаги Республика миқёсидаги хорижий олимлар иштирокида онлайн илмий-амалий анжуман тўплами. Бухоро, 2020 йил 17-18 декабрь. 72-74 бетлар.
9. Абдуллаев А.Х. Исмонов А.Ж. Влияние орошения на солевой режим почв субтропической пустынной зоны центрально-Азиатской пустынной провинции // «Орловский Государственный Университет имени И.С.Тургенева», Институт естественных наук и биотехнологии. Конференция на тему «Естественные и гуманитарные науки в современном мире». Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 23 апреля – 24 апреля 2019, г.Орёл. Стр: 4-8.
10. Қаландаров Н, Исмонов А, Абдурахмонов Н, Мамажанова Ў. Формирование орошаемых полуавтоморфных и гидроморфных почв их плодородие / Ўзбек биология журнали. 2016й. № 6. 55-57 бетлар.
11. Арабов С.А. ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликлари суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини сақлаш ва ошириш бўйича тавсиялар. Тошкент, 2009. 45 бет.